

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ И АУТОИММУННЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМИ ОСТЕОАРТРОЗАМИ

Хамдамов Бахтиёр Зарифович¹, Набиева Умида Пулатджановна², Бегимов
Хуршид Раббимович³

*1 - Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сино*

*2 - Институт иммунологии и геномики человека Академии наук Республики
Узбекистан*

3 – Самаркандский государственный медицинский институт

Аннотация. Актуальность. Пандемия COVID-19 привела не только к высокой заболеваемости и летальности в остром периоде инфекции, но и к формированию широкого спектра отдалённых последствий, объединяемых понятием постковидного синдрома. Одним из клинически значимых, но недостаточно изученных его проявлений являются постинфекционные воспалительные поражения опорно-двигательного аппарата, включая артралгии, реактивные артриты и формы поражения суставов с фенотипом остеоартроза.

Целью было изучение иммуновоспалительных и аутоиммунных показателей на системном и локальном (в синовиальной жидкости) уровне у больных с постковидными остеоартрозами.

Материалы и методы. Было обследовано 60 больных с постковидными остеоартрозами, проходивших стационарное лечение в Самаркандском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра Травматологии и Ортопедии.

Результаты и выводы. Совокупный анализ показал, что высокий уровень IgG к SARS-CoV-2 ассоциирован с усилением как системных, так и локальных иммуновоспалительных процессов. Особенно показательно, что в

синовиальной жидкости при высоком уровне противовирусных антител наблюдается одновременное повышение ANA, антител к оДНК, СРБ и активация системы комплемента, что свидетельствует о вовлечении аутоиммунных механизмов в патогенез постковидных артритов. Различия между сывороткой крови и синовиальной жидкостью указывают на неодинаковый вклад системного и локального иммунного ответа. Если в сыворотке крови доминируют признаки системного воспаления и аутоиммунной активности, то в суставном микроокружении при высоком уровне IgG к SARS-CoV-2 формируется локальная иммуновоспалительная реакция, потенциально поддерживающая болевой синдром и функциональные нарушения суставов.

Ключевые слова: постковидный остеоартроз, синовиальная жидкость, иммуновоспаление, аутоиммунные показатели, специфический гуморальный иммунитет.

COVIDDAN POST OSTEOARTRITLI BEMORLARDA IMMUNOYILG'LANISH VA AVTOIMMUN HOLATI

**Xamdamov Baxtiyor Zarifovich¹, Nabieva Umida Po'latjanovna², Begimov
Xurshid Rabbimovich³**

1 - Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

*2 - O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Inson immunologiyasi va
genomikasi instituti*

3 - Samarqand davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Dolzarbliligi. COVID-19 pandemiyasi nafaqat infeksiyaning o'tkir davrida kasallanish va o'limga olib keldi, balki post-COVID sindromi tushunchasi bilan birlashtirilgan uzoq muddatli oqibatlarning keng ko'lamli shakllanishiga olib keldi. Uning klinik ahamiyatga ega, ammo yetarlicha

o'rganilmagan ko'rinishlaridan biri tayanch-harakat apparatining infeksiyadan keyingi yallig'lanish shikastlanishlari, shu jumladan artralgiya, reaktiv artrit va osteoartroz fenotipi bo'lgan bo'g'imlarning shikastlanish shakllaridir.

Maqsad postkovid osteoartroz bilan og'riq bemorlarda immun yallig'lanish va autoimmun ko'rsatkichlarni tizimli va lokal (sinovial suyuqlikda) darajada o'rganish bo'ldi..

Material va usullari. Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Samarqand filialida statsionar davolanayotgan 60 nafar post-covid osteoartrozli bemor tekshirildi.

Natijalar va xulosa. Jami tahlillar shuni ko'rsatdiki, SARS-CoV-2 ga nisbatan IgG ning yuqori darajasi ham tizimli, ham mahalliy immun yallig'lanish jarayonlarining kuchayishi bilan bog'liq. Ayniqsa, sinovial suyuqlikda virusga qarshi antitelalar yuqori darajada bo'lganda bir vaqtning o'zida ANA, oDNK, SRHga antikorlarning ko'payishi va komplement tizimining faollashishi kuzatilayotgani autoimmun mexanizmlarning post-COVID artritlari patogeneziga jalb etilayotganidan dalolat beradi. Qon zardobi va sinovial suyuqlik o'rtasidagi farqlar tizimli va mahalliy immun javobning bir xil bo'lmagan hissasini ko'rsatadi. Agar qon zardobida tizimli yallig'lanish va otoimmün faollik belgilari ustunlik qilsa, IgG ning SARS-CoV-2ga yuqori darajasida bo'g' «immun yallig'lanish reaksiyasi shakllanadi, bu og'riq sindromini va bo'g'» imlarning funksional buzilishini qo'llab-quvvatlaydi.

Kalitli so'zlar: post-kovid osteoartroz, sinovial suyuqlik, immun yallig'lanish, autoimmus ko'rsatkichlar, o'ziga xos gumoral immunitet.

IMMUNOINFLAMMATORY AND AUTOIMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH POST-COVID OSTEOARTHRITIS

**Khamdamov Bakhtiyor Zarifovich¹, Nabieva Umida Pulatjanovna², Begimov
Khurshid Rabbimovich³**

1 - Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

Abstract. Relevance. The COVID-19 pandemic has led not only to high morbidity and mortality in the acute period of infection, but also to the formation of a wide range of long-term consequences, united by the concept of postcoid syndrome. One of its clinically significant, but insufficiently studied manifestations is post-infectious inflammatory lesions of the musculoskeletal system, including arthralgia, reactive arthritis and forms of joint damage with the phenotype of osteoarthritis.

The aim was a study of immunoinflammatory and autoimmune indicators at the systemic and local (in synovial fluid) levels in patients with postcoid osteoarthritis.

Materials and methods 60 patients with postcoid osteoarthritis who underwent inpatient treatment at the Samarkand branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center Traumatology and Orthopedics were examined.

Results and conclusion. The cumulative analysis showed that a high level of IgG to SARS-CoV-2 is associated with an increase in both systemic and local immunoinflammatory processes. It is especially significant that in synovial fluid with a high level of antiviral antibodies, there is a simultaneous increase in ANA, anti-DNA antibodies, CRP and activation of the complement system, which indicates the involvement of autoimmune mechanisms in the pathogenesis of postcoid arthritis. Differences between serum and synovial fluid indicate unequal contributions from systemic and local immune responses. If signs of systemic inflammation and autoimmune activity dominate in the blood serum, then in the joint microenvironment with a high level of IgG to SARS-CoV-2, a local immunoinflammatory reaction is formed, potentially supporting pain syndrome and functional joint disorders.

Keywords: postcoid osteoarthrosis, synovial fluid, immune inflammation, autoimmune parameters, specific humoral immunity.

Актуальность. Пандемия COVID-19 привела не только к высокой заболеваемости и летальности в остром периоде инфекции, но и к формированию широкого спектра отдалённых последствий, объединяемых понятием постковидного синдрома. Одним из клинически значимых, но недостаточно изученных его проявлений являются постинфекционные воспалительные поражения опорно-двигательного аппарата, включая артралгии, реактивные артриты и формы поражения суставов с фенотипом остеоартроза (1,6).

В последние годы накоплены данные о том, что SARS-CoV-2 способен индуцировать длительную иммунную дисрегуляцию, характеризующуюся поликлональной активацией В-клеток, нарушением толерантности к собственным антигенам и формированием аутоантительного ответа (2,5,7). В этой связи особый интерес представляет изучение аутоантител (ANA, anti-ssDNA) как маркеров постинфекционной аутоиммунной реактивности, потенциально вовлечённой в патогенез постковидного артрита.

Отдельного внимания заслуживает система комплемента, играющая ключевую роль как в противовирусной защите, так и в поддержании хронического воспаления. Известно, что при COVID-19 происходит системная активация комплемента, однако вопрос локального комплемент-зависимого воспаления в суставе при постковидном артрите остаётся малоизученным. Определение компонентов С3 и С4 в сыворотке крови и синовиальной жидкости позволяет оценить как системную, так и локальную активацию комплемента, а также возможное потребление его компонентов в очаге воспаления.

Целью исследования было иммуновоспалительных и аутоиммунных показателей на системном и локальном (в синовиальной жидкости) уровне у больных с постковидными остеоартрозами.

Материалы и методы. Было обследовано 60 больных с постковидным остеоартрозом, то есть с суставным синдромом, ассоциированным с перенесённой инфекцией SARS-CoV-2), проходивших стационарное лечение в Самаркандском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра Травматологии и Ортопедии. Средний возраст обследованных больных составил $58,85 \pm 1,01$ (от 23 до 65 лет). Предметом исследования была сыворотка крови и синовиальная жидкость больных с постковидным ОА. Уровень С-реактивного белка, ANA, аутоантител к одноцепочечной ДНК, компонентов комплимента C3 и C4, а также IgG SARS-CoV2 в сыворотке крови и в синовиальной жидкости определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа. Для количественной оценки иммунологических показателей были рассчитаны средние значения с ошибкой среднего. В связи с ненормальным распределением данных для межгруппового сравнения использовался непараметрический критерий Манна–Уитни (U-тест). Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. Вначале исследования в группе больных с постковидными остеоартрозами после перенесённой COVID-19 инфекции ($n=60$) были проанализированы показатели аутоиммунной активности, системного и локального воспаления, а также состояние системы комплемента в сыворотке крови и синовиальной жидкости (СЖ).

Рис.1. Показатели иммуновоспалительного статуса больных с постковидными остеоартрозами в сыворотке крови и в синовиальной жидкости.

Анализ показателей иммуновоспалительного статуса у больных с постковидным остеоартрозом в двух биологических средах — сыворотке крови и синовиальной жидкости показал, что у больных с постковидным остеоартрозом иммуновоспалительные изменения носят как системный, так и локальный характер, однако степень их выраженности в отдельных средах различается в зависимости от исследуемого показателя.

Установлено, что уровень СРБ в сыворотке крови составил 3,4, тогда как в синовиальной жидкости — 1,9, то есть был выше в крови примерно в 1,8 раза. В отношении ИЛ-8 выявлена иная закономерность: его содержание в синовиальной жидкости достигало 28,8, а в сыворотке крови — 26,3, что свидетельствует о незначительном преобладании локального уровня над системным.

Полученные данные показывают, что у больных с постковидным остеоартрозом сохраняется как системная воспалительная активность, отражённая повышением СРБ в сыворотке крови, так и выраженное локальное цитокиновое воспаление в суставной полости, на что указывает более высокий уровень ИЛ-8 в синовиальной жидкости. В целом диаграмма подтверждает сочетание системного и местного иммуновоспалительного ответа в патогенезе постковидного остеоартроза

Более высокое содержание СРБ в сыворотке крови указывает на сохранение системной воспалительной активности у обследованных больных. С-реактивный белок является классическим белком острой фазы и отражает прежде всего общий воспалительный ответ организма. Его преобладание в сыворотке, по-видимому, связано с тем, что данный показатель в большей степени характеризует системную реакцию на персистирующее

иммуновоспалительное состояние, сформировавшееся после перенесённой инфекции SARS-CoV-2. Следовательно, даже при преимущественно суставной клинической симптоматике у больных постковидным остеоартрозом сохраняются признаки общего воспалительного фона.

В отношении ИЛ-8 выявлена иная закономерность. Более высокий уровень данного цитокина в синовиальной жидкости по сравнению с сывороткой крови свидетельствует о выраженной локальной активации провоспалительного каскада непосредственно в суставной полости. ИЛ-8 относится к числу ключевых хемокинов, обеспечивающих хемотаксис и активацию нейтрофилов, усиление клеточной инфильтрации, а также поддержание локального воспаления в тканях сустава. Его относительное преобладание в синовиальной жидкости позволяет заключить, что при постковидном остеоартрозе синовиальная оболочка и внутрисуставная среда выступают активным источником провоспалительных медиаторов, поддерживающих хроническое воспаление.

С патогенетических позиций данная картина имеет важное значение. Если более высокий сывороточный уровень СРБ отражает системную постинфекционную иммуновоспалительную активацию, то преобладание ИЛ-8 в синовиальной жидкости указывает на локальную реализацию этого процесса в структурах сустава. Это подтверждает, что постковидный остеоартроз нельзя рассматривать исключительно как дегенеративное поражение хрящевой ткани. Напротив, в его основе лежит сочетание дегенеративных изменений с активным воспалительным компонентом, который поддерживается как на системном, так и на местном уровне.

Выявленные различия также позволяют предположить, что СРБ в большей степени отражает общую напряжённость иммуновоспалительного ответа организма, тогда как ИЛ-8 может рассматриваться как более чувствительный индикатор локального внутрисуставного воспаления. Повышение ИЛ-8 в

синовиальной жидкости, вероятно, связано с активацией синовиоцитов, инфильтрирующих иммунокомпетентных клеток и эндотелиальных элементов микроциркуляторного русла, что особенно характерно для постковидного иммуновоспалительного фенотипа. В свою очередь, это может способствовать поддержанию боли, синовита, ограничению движений и прогрессированию структурных изменений в суставе.

Таким образом, представленная диаграмма демонстрирует, что у больных с постковидным остеоартрозом формируется комбинированный системно-локальный иммуновоспалительный ответ. Более высокий уровень СРБ в сыворотке крови отражает наличие системного воспалительного фона, тогда как повышение ИЛ-8 в синовиальной жидкости свидетельствует о выраженной локальной цитокиновой активности в суставе. В совокупности это подтверждает значимую роль воспалительных механизмов в патогенезе постковидного остеоартроза и указывает на то, что перенесённая SARS-CoV-2-инфекция является важным фактором, усиливающим иммуновоспалительный компонент заболевания.

Рис.2. Показатели уровня врожденного иммунитета у больных с постковидными остеоартрозами в сыворотке крови и в синовиальной жидкости.

Компоненты комплемента C3 демонстрировали более высокие значения в сыворотке крови по сравнению с СЖ, что свидетельствует о преимущественной активации комплементарного каскада на системном уровне. Уровни IgG к SARS-CoV-2 были высокими в обеих биологических средах (232,87 в сыворотке и 163,32 в СЖ), подтверждая сохранение напряжённого гуморального иммунного ответа и проникновение противовирусных антител в суставное микроокружение. И хотя есть клинические сообщения и исследования, где в синовиальной жидкости при COVID-ассоциированном артрите находили SARS-CoV-2 RNA (не всегда) и обсуждали возможное участие вируса/его антигенов в суставном воспалении, мы исходя из более высокого уровня специфических аутоантител в сыворотке крови чем в СЖ считаем, что развитие пост-COVID артритов (в т.ч. реактивных) чаще это иммунно-опосредованное состояние, при этом синовиальная жидкость обычно стерильна по бактериологии, а роль «персистенции вируса в суставе» до сих пор остаётся дискуссионной.

Видно, что уровни обоих показателей выше в сыворотке крови, чем в синовиальной жидкости. Наиболее выраженные различия отмечаются для компонента C4, содержание которого в сыворотке существенно превышает его уровень в синовиальной жидкости. Аналогичная, но менее выраженная тенденция наблюдается и в отношении C3.

Полученные данные свидетельствуют о том, что активация системы комплемента при постковидном остеоартрозе носит не только локальный, но и системный характер, при этом сывороточное звено выражено в большей степени. Более низкие значения в синовиальной жидкости могут быть связаны с локальным потреблением компонентов комплемента в очаге воспаления. В целом диаграмма подтверждает участие гуморальных механизмов врождённого иммунитета в патогенезе постковидного остеоартроза.

Рис.3. Показатели аутоиммунного статуса больных с постковидными остеоартрозами в сыворотке крови и в синовиальной жидкости.

Анализ изученных показателей в сыворотке крови показал, что уровни антинуклеарных антител (ANA) и антител к одноцепочечной ДНК были выше, чем в синовиальной жидкости (15,60 против 8,98 и 0,64 против 0,44 соответственно), что указывает на преобладание системного аутоиммунного ответа. Также был повышен и уровень С-реактивного белка как в сыворотке крови (3,36), так и в СЖ (2,05), отражая сочетание системного и локального воспаления.

Наиболее заметным является повышение ANA как в сыворотке крови, так и в синовиальной жидкости. Причём в сыворотке крови уровень ANA выше, чем в синовиальной жидкости. Это указывает на то, что аутоиммунная активация при постковидном остеоартрозе имеет прежде всего системный характер, а уже затем отражается на локальном уровне в суставной полости. Иначе говоря, перенесённая инфекция SARS-CoV-2, вероятно, способствует нарушению иммунологической толерантности и появлению общего аутоантительного фона, который может поддерживать хроническое воспаление.

В то же время антитела к оДНК определяются в обеих средах в очень низких количествах. Это показывает, что данный вид аутоантител не является ведущим компонентом аутоиммунных нарушений у обследованных больных. Их слабая выраженность может свидетельствовать о том, что аутоиммунный

процесс при постковидном остеоартрозе носит скорее умеренный, неспецифический характер, без формирования грубого системного аутоиммунного ответа, типичного для классических диффузных заболеваний соединительной ткани.

Наличие ANA в синовиальной жидкости также имеет важное значение. Это может быть связано либо с проникновением аутоантител из кровотока через изменённый сосудисто-синовиальный барьер, либо с локальным поддержанием иммунного ответа в суставе. Следовательно, даже если основное аутоиммунное смещение формируется системно, суставная среда также вовлекается в этот процесс.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что у больных с постковидным остеоартрозом аутоиммунные изменения представлены преимущественно повышением ANA, особенно в сыворотке крови, тогда как антитела к оДНК остаются на низком уровне. Это позволяет рассматривать ANA как более чувствительный маркер постковидной иммунной дисрегуляции, а выявленные различия между сывороткой и синовиальной жидкостью — как отражение сочетания системного и локального звеньев аутоиммунного воспаления.

Заключение. Таким образом, полученные данные подтверждают гипотезу о том, что перенесённая COVID-19 инфекция может выступать триггером иммунной дисрегуляции, способствующей активации аутоиммунных и комплементарных механизмов как на системном, так и на локальном уровне, что играет важную роль в формировании и прогрессировании постковидных остеоартрозов.

Список использованной литературы

1. Артемьева А.А., и др. Роль IL-17 в прогрессировании постковидного остеоартрита. Современная ревматология. 2024;18(2):133-139.

2. Ковалева О.С., и др. Цитокиновый профиль у пациентов с артритами после COVID-19. Тер арх. 2022;94(6):41-47.
3. Соловьев А.В., и др. Иммунные механизмы постковидного остеоартрита. Вестник РАМН. 2024;79(3):255-262.
4. Рахимов Ф., и др. Длительные суставные синдромы после COVID-19: клинические наблюдения. Рус мед журн. 2023;31(8):25-30.
5. Guo R., et al. Viral antigens in synovial tissue detected by immunohistochemistry. Mod Pathol. 2023;36(8):1509-1518.
6. Alvarez M., et al. Musculoskeletal manifestations of long COVID: a scoping review. BMJ Open. 2023;13:e067345.
7. Palsson T., et al. Pain sensitization mechanisms in post-COVID musculoskeletal pain. Pain. 2024;165(1):88-98.